

ОБ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Зарипова У. А.

Преподаватель математики академического лица
Самаркандского института экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184779>

Аннотация. Применение математических методов при решении практических задач не является основной проблемой курсов в области математики, но является одной из важнейших задач, стоящих перед курсами, имеющими особый практический характер. На простых практических примерах можно продемонстрировать применение математических понятий при исследовании реальных явлений, например, при построении понятия производной материал опосредует скорость движения точки, линейной плотности стержня, интеграла – трудоемкость, дифференциальных задач – вывод уравнений радиоактивного распада и др. Разумеется, при этом неуместно применять к решению практических задач представление о том, что привлекать специалистов в области математики нецелесообразно. Использование специалистов в области математики для решения практических задач необходимо и полезно.

Ключевые слова: Прикладная математика, чистая математика, прикладные задачи, объект, модель.

ABOUT THE STUDY OF MATHEMATICAL MODELS

Abstract. The use of mathematical methods in solving practical problems is not only the main issue of courses in the field of mathematics, but also one of the important issues facing courses with a special practical character. In simple practical examples, it is possible to demonstrate the application of mathematical concepts in the study of real phenomena, for example, the concept of the derivative is the speed of movement of a material point, the linear density of a star is used to derive the integral - work force, differential problems - deriving equations of radioactive decay, etc. Of course, with this, it is inappropriate to apply the concept that it is not appropriate to involve experts in the field of mathematics in solving practical problems. It is necessary and useful to use experts in the field of mathematics in solving practical problems.

Key words: applied mathematics, pure mathematics, practical problems, object, model.

Математика считается целостной наукой. Математическая наука не может быть строго разделена на чистую и прикладную математику, чистая и прикладная математика являются неотъемлемыми разделами науки, называемой математикой, эти разделы не могут быть строго отделены друг от друга. Чтобы подтвердить правильность этих рассуждений, сначала необходимо дать строгое определение вопросов о том, что такое чистая математика и что такое Прикладная математика. Ответить на них не так-то просто.

Прикладная математика, с другой стороны, включает в себя такую часть математики, в которой изучаются математические модели, моделирующие то или иное реальное явление. Изучение реальных объектов начинается, прежде всего, с их математического моделирования, то есть описания математических моделей, созданных специально для ранее известного или рассматриваемого случая при описании объектов. В процессе изучения этих моделей появляются дополнительные другие математические модели, которые, в свою очередь, требуют изучения, и, таким образом, Прикладная математика является мощным источником новых математических моделей. Исследования в области прикладной математики приводят к созданию дополнительных крупных новых научных направлений.

В прикладной математике цель изучения математических моделей будет заключаться в изучении соответствующего реального явления. Поэтому наряду с изучением общих методов в прикладной математике важное место занимает изучение частных специальных методов, связанных с данным реальным объектом. Конечно, при поиске математической модели, моделирующей рассматриваемое явление, математические ресурсы, доступные для изучения этой модели, остаются недостаточными. Даже когда есть методы для изучения желаемой математической модели, эти методы не будут адаптированы для получения требуемых результатов. В таких случаях приходится разрабатывать новые специальные методы решения поставленной задачи, которые являются источником новых общих методов в математике.

Что такое критическое и творческое мышление и почему их важно изучать в связи с математикой. Под числами понимается обращение к математике в повседневной жизни. С другой стороны, термин критическая нумерация является междисциплинарным понятием. Одной из основных задач изучения математики является приобретение математических способностей, умения решать простые и сложные задачи и, самое главное, сделать мир, состоящий из чисел, лучшим местом для жизни с помощью этого навыка.

Математические модели-это системы, которые представляют практики в математике. Эти модели используются для поддержки математиков в различных областях, таких как бизнес, физика, статистика, экономика, информатика и т. д.

Основная цель математического моделирования-решить задачи, проанализировать ситуацию, предсказать сильные результаты и сформулировать абстрактное представление. Такие модели создаются с помощью математических касательных и используются на практике из-за большей инвариантности, чем традиционные определения.

В математическом моделировании выделяют два основных понятия: фактор и результат. Фактор-это переменные, взятые из реальных ситуаций для моделирования, такие как необходимые показатели, объяснения, прочитанные в отчетах, тщательно систематизированные данные и текущее состояние. С другой стороны, результатом являются показатели, исходные состояния, сильные прогнозы, определения и другие данные на первом этапе моделирования, которые встречаются в регулярной связи с факторами.

Для изучения математического моделирования рекомендуется изучить такие направления, как математический анализ, алгебра, теория функций, дифференциальные уравнения, интегралы, методы математического моделирования, математический анализ, математическая статистика и другие.

Влияние математического моделирования на практику огромно. Он помогает нам добиваться хороших результатов на практике в различных сферах нашей жизни и в таких областях, как торговля, экономика, экономика.

REFERENCES

1. C. E. Froberg, Introduction to Numerical Analysis (Addison-wesley, Ma, 1965).
2. C. P. Murphy, Numerical methods for solving ordinary and partial differential equations, Ph. D. Thesis (Loughborough University, Loughborough, 194).
3. "Nega mantiq?" yoxud "Matematika-10" Shuhrat Ismoilov. 2018.